

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

shakllanishi qadimgi turkiy tildan boshlab hozirgi davrgacha uzoq evolyutsion yoʻlni bosib oʻtgan. Umuman olganda, oʻzbek tilidagi kasb-hunar otlarini oʻrganish milliy qadriyatlarimizni, xalqimizning tarixiy yutuqlarini va bugungi intellektual salohiyatini lisoniy vositalar orqali namoyon etishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmud Koshgʻariy. “Devonu lugatit turk”. (3 jildlik). – Toshkent: Fan, 1960-1963.
2. Akobirov S. “Leksikografiya va terminologiya masalalari”. – Toshkent, 1968.
3. Doniyorov R. Oʻzbek tili texnik terminologiyasining shakllanishi va taraqqiyoti. – Toshkent: Fan, 1977.
4. Ibrohimov S. Fargʻona shevalarining kasb-hunar leksikasi. – Toshkent, 1959.
5. Bozorova D. Oʻzbek tili kasb-hunar leksikasi. – Toshkent: Muharrir, 2011.
6. Oʻzbek tili leksikologiyasi (Akademik nashr). – Toshkent: Fan, 1981.
7. Дадабоев Х. Ўзбек ҳарбий терминологияси. – Тошкент: Фан, 1991.
8. Қосимов Н. Ўзбек тили заргарлик лексикаси. – Тошкент: Фан, 1990.
9. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Oxford University Press, 1972.
10. Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. – Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1963.
11. Radloff W. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. – St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1893.
12. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – Москва: Наука, 1974.
13. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O'ZBEK TILINI O'QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
14. Shavkatovich, E. U. PHONETIC STRUCTURE OF RHYME IN THE POETRY OF USMAN AZIM.

OʻZBEK TILIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA ETNOGRAFIK KOMPONENTLARING IFODALANISHI VA ULARNING SEMANTIK- PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

*Imankulova Manzura,
Guliston davlat universiteti
Lingvistika: oʻzbek tili mutaxassisligi
ikkinchi bosqich magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola oʻzbek tilidagi frazeologik birliklarda (frazemalarda) etnografik komponentlarning ifodalanishi, ularning semantik va pragmatik xususiyatlarini oʻrganishga bagʻishlangan. Frazeologik birliklar milliy madaniyat, urf-odat, turmush tarzi va etnografik unsurlarni saqlovchi muhim lisoniy vosita hisoblanadi. Tadqiqotda etnografik komponentlar (uy-joy, kiyim-kechak, marosimlar, hayvonlar,

o‘simliklar va tabiat bilan bog‘liq unsurlar) frazeologizmlarda qanday aks etishi, ularning ma‘no tuzilishi hamda nutqiy vaziyatdagi pragmatik roli tahlil qilinadi. Ilmiy yangilik - o‘zbek frazeologiyasida etnografik komponentlarning semantik-pragmatik jihatdan kompleks tadqiqi asosida milliy lisoniy manzaraning yangi qirralari ochib berilishidir.

Kalit so‘zlar: frazeologik birlik, etnografik komponent, semantika, pragmatika, lingvomadaniyatshunoslik, o‘zbek tili, milliy-madaniy xususiyatlar.

Abstract. This article is devoted to the study of the expression of ethnographic components in Uzbek phraseological units (phrasemes), as well as their semantic and pragmatic features. Phraseological units are an important linguistic tool that preserves national culture, customs, way of life, and ethnographic elements. The research analyzes how ethnographic components (related to housing, clothing, rituals, animals, plants, and elements of nature) are reflected in phraseologisms, their semantic structure, and their pragmatic role in speech situations. The scientific novelty lies in revealing new aspects of the national linguistic picture of the world based on a comprehensive study of ethnographic components in Uzbek phraseology from semantic and pragmatic perspectives.

Key words: phraseological unit, ethnographic component, semantics, pragmatics, linguoculturology, Uzbek language, national-cultural features.

Hozirgi zamon tilshunosligida frazeologik birliklar nafaqat tilning leksik-sintaktik qatlami, balki xalqning madaniyati, dunyoqarashi va etnografik xususiyatlarini aks ettiruvchi muhim manba sifatida o‘rganilmoqda. O‘zbek tilidagi frazeologizmlar xalqning ko‘chmanchi va dehqonchilik turmushi, oilaviy marosimlar, urf-odatlar hamda milliy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan. Etnografik komponentlar – frazeologik birlik tarkibidagi real hayotiy unsurlar (masalan, “chayla”, “do‘ppi”, “to‘y”, “qovun”, “qo‘y” kabi so‘zlar yoki ular bilan bog‘liq obrazlar) bo‘lib, ular frazeologizmlarning obrazlilikini va milliy rang-barangligini ta‘minlaydi.

Hozirgi globallashuv jarayonida milliy til va madaniyatni saqlash, frazeologik birliklar orqali etnografik bilimlarni avloddan-avlodga yetkazish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Frazeologizmlar xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi va mentalitetini saqlab qolishning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu maqolaning asosiy yo‘nalishi – o‘zbek tilidagi frazeologik birliklarda etnografik komponentlarning ifodalanish xususiyatlarini ko‘rib chiqish va ularning semantik-pragmatik rolini ochib berishdan iborat.

Frazeologik birlik (frazema) – ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topgan, turg‘un va obrazli ma‘noga ega bo‘lgan leksik birikma. V.V. Vinogradov tasnifiga ko‘ra, ular idiomalar, frazeologik birliklar va frazeologik birikmalarga bo‘linadi [8]. O‘zbek tilshunosligida Sh. Rahmatullayev, B.Yo‘ldoshev va boshqa olimlar frazeologiyani mustaqil soha sifatida rivojlantirishga muhim hissa qo‘shganlar. Frazeologizmlar milliy-madaniy xususiyatlarni o‘zida saqlaydi va

lingvomadaniyatshunoslikda alohida o‘rin tutadi. Etnografik komponentlar – frazeologik birlik tarkibidagi xalqning moddiy va ma’naviy madaniyatiga oid unsurlar (uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqat, marosimlar, hayvonlar, o‘simliklar va tabiat elementlari) [5]. Masalan:

- “*Chayla qurmoq*” – ko‘chmanchi hayotga oid etnografik unsurlar;
- “*Do‘ppisini osmonga otmoq*” – milliy bosh kiyim (do‘ppi) bilan bog‘liq;
- “*To‘y qilmoq*”, “*nikoh quymoq*” – oilaviy marosimlar;
- “*Anqoning tuxumi (urug‘i)*” – mifologik komponent;
- “*Alifni kaltak (tayoq) deyolmaslik*” – savodxonlik tushunchasini ifodalaydi.

Bunday komponentlar frazeologizmlarni oddiy so‘z birikmasidan farqlab, ularga milliy qadriyatlarimizni singdiradi. O‘zbek tilida zoonim (hayvon nomlari), somatik (tana a‘zolari), toponimik va marosimiy komponentlar ko‘p uchraydi. O‘zbek frazeologiyasida etnografik komponentlar quyidagi asosiy turlarga bo‘linadi:

Moddiy madaniyat bilan bog‘liqlar: “Uy tomiga chiqmoq” (uy-joy), “qovun termok” (dehqonchilik), “qo‘y so‘ymoq” (chorvachilik).

Marosim va urf-odatlar bilan bog‘liqlar: “Beshik to‘yi qilmoq”, “boshi ochiq bo‘lmoq” (nikoh marosimlari), “haq saqlasa balo yo‘q” (diniy-etnografik).

Tabiat va hayvonlar bilan bog‘liqlar: “Bo‘ri bo‘lib kelmoq”, “tulki bo‘lib kelmoq” – xalqning tabiatga munosabatini bildiradi. “Ko‘ngli tog‘dek bo‘lmoq” – tog‘ (tabiat) komponenti orqali sabr-toqatni ifodalaydi.

Bu komponentlar frazeologizmlarda obrazli ma‘no hosil qiladi va xalqning tarixiy turmush tarzini saqlaydi. Ular frazeologizmlarning etimologiyasini belgilab, ularni milliy identifikatsiya vositasiga aylantiradi. Semantik jihatdan etnografik komponentlar frazeologizmlarning **denotativ** (to‘g‘ridan to‘g‘ri) va **konnotativ** (qo‘shimcha, baholi) ma‘nolarini shakllantiradi. Ular ko‘pincha motivlangan bo‘lib, komponentlarning lug‘aviy ma‘nosi umumiy obraz ostida birlashadi. Masalan: “Qo‘li ochiq” - qo‘l (somatik) + ochiq (saxovat) → saxiy inson ma‘nosi[5]. Semantik tuzilishda polisemiya, sinonimiya va antonimiya kuzatiladi. Etnografik komponentlar ma‘noga milliy rang qo‘shib, uni kengaytiradi yoki aniqlashtiradi. Tadqiqot natijasida etnografik komponentlar frazeologizmlarning semantik yaxlitligini ta‘minlab, milliy dunyo manzarasini yaratishi aniqlandi. Ular kognitiv jihatdan ham muhim - xalqning tajribasi va qadriyatlarini avloddan-avlodga yetkazishga xizmat qiladi.

Pragmatik jihatdan frazeologik birliklar nutqiy vaziyatda (kontekstda) baho, emotiv va kommunikativ funksiyalarni bajaradi. Etnografik komponentlar so‘zlovchining munosabatini kuchaytirib, tinglovchiga madaniy kod orqali ta‘sir qiladi.

“*To‘y qilmoq*” - ijobiy pragmatik yuklama (quvonch, bayram);

“*Aravani quriq olib qochmoq*” - salbiy baho (yolg‘on gapirish, aldash).

Pragmatikada ular ekspressivlik, obrazlilik va milliy identifikatsiya vositasi sifatida ishlatiladi. Kontekstga qarab ma‘no nuanslari o‘zgarishi mumkin, ammo etnografik komponent barqarorlikni saqlaydi. Natijada, bu birliklar nutqni jonlantirib, madaniy aloqani mustahkamlaydi.

Umuman olganda, o‘zbek tilidagi frazeologik birliklarda etnografik komponentlar milliy madaniyatni saqlovchi va ifodalovchi asosiy unsurlar hisoblanadi. Ular semantik jihatdan obrazli ma’no hosil qilib, pragmatik jihatdan nutqiy ta’sir kuchini oshiradi. Tadqiqot natijalari tilshunoslik, etnografiya va madaniyatshunoslik fanlari uchun ahamiyatli bo‘lib, o‘quv jarayonida va frazeologik lug‘atlar tuzishda qo‘llanilishi mumkin. Ilmiy yangilik – etnografik komponentlarning semantik-pragmatik kompleks tahlili orqali o‘zbek lingvomadaniyatining yangi jihatlari ochib berilganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Berdiyev H., Yo‘ldoshev B. O‘zbek frazeologiyasiga doir bibliografik ko‘rsatkich. – Samarqand, 1977.
2. Mamatov A. O‘zbek tili frazemalarining shakllanishi masalalari. – Toshkent, 2000.
3. Maslova V.A. Лингвокультурология. 2001.
4. Normamatova G. va boshqalar. Dostonlardagi paremiologik birliklarning lingvokulturologik xususiyatlari (dissertatsiya materiallari).
5. Rahmatullayev Sh. “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati”. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022.
6. Teliya V.N. Языки русской культуры. 1996.
7. Yo‘ldoshev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. – Toshkent, 1993.
8. Виноградова В. В. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977.
9. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.
10. Akbarovich, A. A. SOVCHILIK BILAN BOG‘LIQ MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 209.
11. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.
12. Mamatqulov, A., Ermatov, I., & Eshboyeva, F. (2025). AZIM HOJIYEVNING O‘ZBEK TILI IMLOSIDA BAZI MULOHAZALARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 202-204.
13. Rustamovich, M. A. AZIM HAJIYEV'S VIEWS ON THE ARRANGEMENT OF TERMS AZIM HOJIYEVNING TERMINLARNI TARTIBGA SOLISH HAQIDAGI QARASHLARI.
14. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.